

FILTRO SOLAR – FATOR PARALELO 30

O FAM E A ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA NO SUL

SERGIO MOACIR MARQUES

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutorando em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)
Professor, FAUFRGS-FAU-UniRitter

1. Ed. **FAM**, Fayet, Araújo e Moojen, 1963-1968

O projeto do edifício FAM nasceu do casamento entre o desejo utópico da modernização urbana através da ação renovadora do urbanismo moderno com o conceito abstrato do conjunto habitacional de caráter autônomo.

A cidade funcional, o *zoning*, o centro administrativo, o centro de negócios, os bairros de habitação coletiva, as avenidas largas, os automóveis e o transporte público, a cidade jardim e a tabula rasa, o berço fértil da arquitetura moderna, são os ancestrais imediatos dessa parte de cidade nova conquistada ao rio após sucessivos aterros. Nela se criou e cresceu o anseio coletivo pela modernização. na forma do espaço planejado e normatizado pelos padrões e ideais de um urbanismo que teve na Carta de Atenas a referência mãe.

2. Projeto Praia de Belas, Lei N° 2330 de 1961.

O FAM (1963-1968), construído no aterro da Praia de Belas, obedece à morfologia determinada pelo Plano Diretor de 1959² (Fig.2), que traçava para o novo território urbano, o Centro

Administrativo de escala monumental, grandes parques urbanos, avenidas estruturais e bairros residenciais. Conjuntos de habitação coletiva configurados por uma seqüência de ruas entra-e-sai, intervaladas por praças vicinais com serviços locais, compostos por prédios de apartamentos, “cúbicos”, de aproximadamente 12 m de lado, com térreo mais três pavimentos, recuos laterais, de frente e fundos, e possibilidade de balanço sobre o recuo de jardim (Fig.3).

3. Edifícios gabaritados pela Lei N° 2330.

Em que pese a baixa qualidade arquitetônica e construtiva das edificações vizinhas, a presença de gabaritos e alinhamentos normatizados por ação urbanística, conferiam ao conjunto padrão de regramento suficiente para permitir noções básicas de organização urbana, controle ambiental e civilidade, adequados a um bairro de classe média tradicional, em área central, com fartos atributos de domesticidade. Posteriormente, a relativização de determinados padrões urbanísticos, como a liberação de alturas dentro da unidade de vizinhança, colocaram à prova, a identidade morfológica do bairro, suas condições ambientais e mais recentemente, a permissividade no controle de usos acabou por impor condições importantes de degradação urbana.

A matriz genética do Movimento Moderno, no entanto, expressa no expediente urbano para Porto Alegre do Eng. Edvaldo Pereira Paiva³ proliferou-se no projeto Praia de Belas⁴, desde a década de 1950, desdobrando *unités d'habitation* e a cidade jardim em blocos de escala proporcionada à espaços públicos celulares distribuídos ao longo do aterro, em ruas locais armadas entre as avenidas radiais, na forma de *redents*. Os grandes bairros de habitação coletiva do Movimento Moderno, como *Toulouse le Mirail*, particularizaram-se e adequaram-se ao contexto, através de instrução normativa, junto ao centro de Porto Alegre.

O modelo transgeracional da cidade moderna estava também na definição de um programa singular de moradia onde a idéia gestora da habitação comunitária se configura na opção preferencial de três protagonistas da vanguarda do Movimento Moderno no Rio Grande do Sul, obviamente localizada sobre o aterro. **Fayet**, **Araújo** e **Moojen** armaram para si uma situação particular de residência: três famílias de arquitetos⁵, dispostas em um apartamento por andar em edifício de apartamentos representativo da arquitetura moderna brasileira. Filiação marcante na

estrutura independente de concreto armado, na pureza dos volumes cúbicos, na fluidez e decomposição do espaço em planos, na envolvente de pouca substância da fachada principal.

O FAM reúne a herança própria da arquitetura moderna brasileira, aparentado à escola carioca, aquela inaugurada em 1937 com o projeto do Ministério de Educação e Saúde e manifesta em obras paradigmáticas como o pavilhão do Brasil em Nova York (1939), o hotel de Friburgo (1944) e o Parque Guinle (1948), entre outros, combinando elementos e tecnologias modernas com dispositivos e arranjos ligados a tradição e a condição local. Da mesma forma, parentesco próximo com a arquitetura paulista gerada por João Vilanova Artigas e Rino Levi, e consangüinidade com as residências Nadyr de Oliveira (1960) e Antônio D'Elboux (1962) de Carlos Milan⁶ e ainda as casas racionalistas de Oswaldo Bratke. Como no funcionalismo dominante das casas paulistas, os apartamentos organizam-se de forma anelar com a área de uso comum no centro. Espaço social à frente, ala íntima ao fundo. Ligando ambas, por um lado à circulação principal, conectando banho e gabinete, do outro, as dependências de serviço lineares, permitem circulação perimetral.

A organização funcional dos apartamentos, como em uma *ringstrasse* doméstica, conectando perimetralmente as diferentes zonas de uso, pressiona a envolvente do edifício de maneiras distintas, diferentemente do caráter homogeneizante de obras racionalistas como na vertente miesiana de *Lake Shore Drive*. As pressões internas, neste caso, condicionam as interfaces com o exterior de formas distintas, correlacionando funções específicas do uso doméstico, com as variações do ambiente urbano, o sol, a luz, o reflexo e as sombras. Como em uma engrenagem, a epiderme do FAM, oferece um rol de dispositivos, ativos no fluxo de trocas entre ambiente interno e externo, permitindo em cada cômodo e orientação, propriedades de controle muito sensíveis e composição arquitetônica, decorrente, apurada.

No plano oeste, face voltada ao aterro, outroramente visando o rio¹, o uso do *brise-soleil* e o ajuste dos planos de fachada às condicionantes climáticas, provém de um caráter arquitetônico nacional, valorizado pela elite artística dos anos 30 e 40, que buscava “acomodar a internacionalização moderna à paisagem local (...) combinando avanço tecnológico à materialidade e formas tradicionais”⁷.

4. Ed. FAM, Fachada Oeste

Lúcio Costa ao descrever suas propostas para a Universidade do Brasil em 1936 destacava dentre as características do projeto, "(...) - um caráter local inconfundível, cuja simplicidade, derramada e despretensiosa, muito deve aos bons princípios das velhas construções que nos são familiares"⁸.

No edifício FAM a fachada principal (Fig.4), traz a fisionomia da porosidade, em um prédio cuja verdadeira face é a da transparência, da estrutura de concreto aparente e pele de vidro. A máscara, composta de venezianas, que se movimentam verticalmente através de contrapesos, combina composição moderna com a tradição do muxarabi mouro aportado ao Brasil via a arquitetura lusa, e cria em toda a extensão da face principal, um espaço *poché*, tradicional nas varandas da casa rural brasileira, que por transparência abre-se ao espaço de estar.

O projeto do edifício organiza-se a partir de uma malha determinada pela estrutura de concreto *in loco*, modulada em três *crujias* no sentido transversal e quatro no sentido longitudinal (Fig.5).

5. Ed. FAM, Planta Baixa:

1.Vest.,2.Gabinete,3.Banho,4.Dorm.,5.Closet,
6.Área de Serv, 7.Cozinha,8. Dorm. Emp., 9.Sala
10.Varanda.

O sistema dimensional da estrutura, com vigas à vista (e pilares esbeltos de mesma secção), de altura homogênea em todos os cômodos, estabelece o gabarito de altura para os painos de fechamento externos e internos, ora painéis móveis, ora planos texturizados. O plano da fachada principal é definido pelo balanço das vigas longitudinais, que se projetam para fora tornando-se visíveis, nas quais estão apoiadas em três lados, as lajes de entepiso, com a estrutura dos painéis venezianados, fixa nas faces livres através de montantes metálicos verticais, que subdividem os três vãos em três menores nas extremidades, e quatro no meio. As venezianas de madeira, com dois painéis fixos, um no peitoril e outro na verga, e dois móveis, movimentam-se verticalmente. No alinhamento vertical das vigas em balanço, um rasgo de vidro acentua a independência da estrutura. Internamente, com recuo de 2m, outra pele, esta de vidro, faz o fechamento propriamente dito da fachada, com ampla caixilharia também de madeira e vidros amplos, de partes móveis, e montantes leves (Fig.4).

Dessa maneira, a intermediação interior e exterior ameniza-se, filtrada a insolação potente do sol que se põe no rio, em verões tórridos de umidade fluvial, criando um espaço de luz cálida

retificada horizontalmente pelos pequenos extratos das venezianas. Os mesmos que permitem a saída de ar circulante, que desde as áreas íntimas da fachada leste, orientação dos ventos predominantes de verão, através da circulação e áreas de serviços, vem desde o mar, a quilômetros, e percorre a varanda, em forma de brisa refrescante, em direção ao rio e ao continente. Local pseudo tropical de muitos encontros familiares, entre novembro e março, no

6. Ed. FAM, Apto. Arq. Cláudio Araújo, Sala e Varanda.
anoitecer morno do paralelo 30 (Fig. 6).

No inverno, venezianas abertas, configura-se janela em fita rasgada de lado a lado. Com 1,20m de altura e toda a extensão, o sol da tarde, adentra-se radiante pela transparência do vidro inundando a sala de estar e jantar de calor bem vindo. Vidros deslizantes na parte inferior da caixilharia de vidro, permite pequenas aberturas reguláveis para ventilação higiênica e alívio da umidade. A difícil conservação do calor interno, nas noites longas, frias e úmidas do inverno gaúcho, na face vítrea, é potencializada por cortinas internas que simultaneamente oferecem privacidade, mas o problema não é resolvido de todo. Os Fayet incorporaram, mais tarde uma lareira, armando a chaminé pela face externa da fachada sul. Araújo adotou a solução “argentina”, da calefação através de sistema central, que pela carga térmica necessária apresenta custo considerável. Moojen, criou área de estar de inverno, no quarto de um dos filhos já casados. Nem todo o Brasil é tropical como o Rio de Janeiro, o ano inteiro.

O térreo do **FAM** é composto de uma espécie de pilotis disfarçado, onde encontram-se em toda a extensão para a rua, a garagem de automóveis, escondida por um trilho metálico horizontal, que preso às vigas de concreto, suspende painéis móveis de madeira. Um rasgo de vidro horizontal, entre o trilho metálico e a primeira laje, acentuam a independência da estrutura. Lateralmente uma pequena laje em balanço, assinala e convida, no painel contínuo de madeira, a entrar na casa.

A face leste, ao contrário da configuração planar e homogênea obtida na principal, por veneziana e varandas, apresenta seu retrato mais imediato de escala doméstica e relações de intimidade.

Fig. 7.16. Abertura dos plantões. Fachada mais transparente. A rede é diferente da

tradição, ao abrir-se ao pátio interno do lote e não à rua, cria espaço mais favorável a contemplação introspectiva, à reflexão do que a observação e interação com o domínio público. Por apropriação legítimas dos habitantes, também seguidamente para a exposição de roupas íntimas e tapetes ao sol...

A caixilharia de correr com folhas venezianadas e folhas envidraçadas esconde-se em painel interno dos dormitórios. Um detalhamento criterioso das esquadrias, recorrente na arquitetura moderna brasileira, dota essas aberturas de mecanismos eficazes nas operações de controle de luz, sol, ventilação, sombreamento e privacidade desempenhadas pela aberturas. Externamente, duas folhas de correr venezianadas, com uma espécie de postigo em cada uma permite o obscurecimento total ou parcial da entrada de sol pela manhã com possíveis combinações intermediárias de luz. Pelo lado interno, duas folhas de correr de vidro, permitem também ampla regulagem do volume de ingresso de ar. Ambas folhas, vidro e venezianas, podem desaparecer integralmente sob painel de madeira justaposto às alvenarias pelo lado interno (Fig 7). Finalmente duas cortinas de correr, em trilho fixo no painel de madeira, arremata as condições de manuseio de luz e calor possibilitando, matematicamente, sessenta e quatro combinações diferentes entre elementos abertos ou fechados integralmente, além das muitas graduações intermediárias. Dessa maneira usuário e aberturas regulam, luz e sombra, exteriorização e introversão.

Fig. 8 – Cozinhas e Área de Serviços – Fachada Norte

Na fachada norte, onde estende-se linearmente as áreas de serviço, a estrutura compõe-se de forma a oferecer espaços de armazenagem para utensílios em balcão junto a ao piso, e outro aéreo, dividindo o pé-direito em duas faixas de aberturas ao exterior, uma junto à laje superior e outra sobre o plano de trabalho (Fig. 8).

Essa talvez seja a face de mais engenhosa articulação entre a solução estrutural do edifício, o mobiliário como peça de construção e a envolvente, como camada espessa ativa no controle das exigentes funções de serviço de uma habitação. Examinando essa fachada em corte transversal temos o balcão da cozinha e área de serviço e os armários aéreos, construídos com a edificação e conjugados à estrutura do edifício. O primeiro com sua face externa constituída pela viga invertida do entrepiso de forma a, juntamente com paredes de concreto dispostas em intervalos regulares apoiar a bancada e prateleiras internas. O segundo estruturado por nova viga em forma de “c”, que a 1,40m do piso, vence o vão do intercolúnio transversal do edifício, criando o armário aéreo, espaço para exaustão do fogão e de certa maneira, proteção horizontal para penetração do sol de verão pelo vão remanescente entre sua base e o balcão inferior e entre o seu dorso e a laje

Fig. 9 – Cozinhas e Área de Serviços – Fachada Norte

de entrepiso superior (Fig.9).

Assim resta à marcenaria, apenas o fechamento frontal dos armários, resolvida por trilhos de alumínio chumbados no concreto dos balcões por onde deslizam painéis de compensado. Além da leveza obtida pela “flutuação” do armário aéreo de concreto, as aberturas liberam-se de bastidores rasgando-se em fitas longitudinalmente ao longo de toda a fachada. A inferior, logo sobre o balcão, projeta luz sobre o plano de trabalho da bancada. A superior, para os níveis laterais mais profundos da cozinha e área de serviço, que como espaço longitudinal, agrega em forma de pente, a copa, a entrada de serviço, um quarto de empregada e o banho de serviço. Originalmente essas *fenêtre en longueur*, eram fechadas por elementos mínimos, na forma de um pequeno perfil metálico com duas calhas na face inferior e superior do vão, revestidos de feltro, por onde se movimentavam, a partir de ação mecânica do usuário, panos de vidro sem caixilhos. Posteriormente, esse sistema foi substituído por basculantes de alumínio. Longe portanto da idéia de um muro com aberturas, a fachada norte vai mais além, reunindo plasticidade e tectonicidade em uma mesma equação.

Finalmente a fachada sul, como todas as demais, decorrente das suas relações internas e externas, obedece a uma lógica aparentemente casual, com aberturas de formato e posição diferentes dispostas de forma aparentemente aleatória, como as aberturas de *Notre Dame du Haut*, em busca de luz. De fato como em Ronchamp, em busca de luz, mas não de forma aleatória, as aberturas da face sul do **FAM**, enquadram-se rigorosamente com o *lay-out* específico de cada apartamento e sua relação com as atividades ali desenvolvidas. Os **Fayet** e **Moojen**, compartimentam o gabinete em relação a sala de estar, e ali armam uma mesa de trabalho com dimensões semelhantes as da janela sul que as ladeia de forma a mesa e janela formarem uma espécie de *épura* (Fig.10).

Fig. 10 – Aberturas da Fachada Sul – Gabinete, Banho Social e *Boudoir* – Apto. **Moojen**

Com luz difusa do sul, sem aporte solar direto em nenhum momento do ano, entrando à esquerda do plano de trabalho, se estabelecem condições ideais para escrever e desenhar, como ainda o faz **Moojen** que adaptou prancha de desenho móvel sobre a mesa. No apartamento de **Araújo** a opção foi conjugar o gabinete como área de extensão do *living*, embora ali também haja uma mesa de trabalho. A abertura segue como iluminação da área de trabalho, mas mais horizontal, permite, com complementação de iluminação artificial, através de luminária de aço projetada em balanço a partir da verga da abertura, maior contemplação da paisagem. Os sanitários social e íntimo, agrupam-se em uma mesma abertura alta, rasgada junto a viga, com sistema de abrir semelhantes aos das cozinhas, com perfis e panos de vidro sem caixilho. Por fim, uma pequena abertura, em forma de rasgo vertical, dentro dos dormitórios de casal coincide com o *boudoir*, especificamente sobre a penteadeira, ao lado do espelho de forma a projetar luz difusa no rosto das senhoras (Fig. 10).

O **FAM** tem no Movimento Moderno a nascente, bebeu na fonte da arquitetura brasileira e deu a luz à domesticidade da habitação coletiva moderna em Porto Alegre. No entanto, a relação de hereditariedade ocorre no cuidado em, dentro de seu próprio universo, acertar a resolução formal e técnica do projeto de maneira coerente, com características de requinte e simplicidade, despojamento e elegância, na resolução do todo e das partes, da sutileza e eficiência dos

detalhes construtivos. No paralelo 30, a generosa luz tropical oscila, e filtrada dessa maneira no **FAM**, obedece caprichosa os desígnios da arquitetura no sul.

Longe da pasteurização que tomou conta da arquitetura moderna de grandes conjuntos residenciais, e da massificação praticada no mercado imobiliário da habitação local, está a busca da contemporaneidade perene conjugada à percepção dos recursos e do local, revelando o trabalho de artistas.

11. FAM, 1969

12. FAM, 2006

² Plano Diretor de Porto Alegre – Lei n.2046 de 1959 substituída pela Lei n.2330 de 1961. Plano geral de desenvolvimento urbano de conteúdo modernista, coordenado pelo Eng. Edvaldo Pereira Paiva, do qual fizeram parte Carlos Maximiliano Fayet e Moacyr Moojen Marques.

³ Edvaldo Ruy Pereira Paiva (1911-1981), Engenheiro Civil – UFRGS (1935), Urbanista e Arquiteto Paisagista – FA-Montevidéu (1943). Urbanista da Prefeitura Municipal de POA (1935-60), Prof. Catedrático de Urbanismo na UFRGS (1946-1964), criou o curso de especialização em urbanismo da UFRGS (1947), Diretor do Depto. de Investigações do Instituto de Urbanismo da FA – Montevidéu (1965-1971).

⁴ O projeto Praia de Belas, desenvolvido por Edvaldo P.Paiva e Carlos M. Fayet estabelecia para o aterro, bairro residencial para 200 mil habitantes.

⁵ Talvez a maior densidade de arquitetos por metro quadrado da cidade: Carlos Maximiliano Fayet casado com a Arq. Suzy B. Fayet, Beatriz e Ângela, uma das filhas que estudou arquitetura. Cláudio L. G. Araújo, casado com Mary Suzana, Fernando e Lúcia, uma filha arquiteta. Moacyr Moojen Marques casado com Maria Yvone Bianchi Marques, Nadia Maria, José Carlos e Sergio Moacir, dois filhos arquitetos e Anna Paula Canez, sua nora arquiteta.

⁶ Ver LUZ, Maturino. **De Millan ao FAM: a casa vira apartamento**. Revista Arquitetura, São Leopoldo, UNISINOS, n.2, p.49-71, 2001.

⁷ PEIXOTO, Marta. **Sistema de proteção de fachadas da escola carioca de 1935 a 1955**. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994, p.11-13.

⁸ COSTA, Lúcio. Universidade do Brasil. In: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ARQUITETURA. **Lúcio Costa**: sobre arquitetura. Porto Alegre, CEUA, 1962. p.85

bibliografia

- ARAÚJO, Cláudio. Um depoimento. Revista Arqtexto, Porto Alegre, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, n. zero, p.116-123, 2000.
- AU-ARQUITETURA E URBANISMO. Composições Gaúchas. São Paulo, Editora Pini Ltda., n. 37, Ago./set. 91.
- COSTA, Lúcio. Universidade do Brasil. In: CENTRO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ARQUITETURA. Lúcio Costa: sôbre arquitetura, Porto Alegre, CEUA, 1962.
- LUZ, Maturino. De Millan ao FAM: a casa vira apartamento. Revista Arquitetura, São Leopoldo, UNISINOS, n.2, p.49-71, 2001.
- MARQUES, Sergio Moacir. A Máskara. Arqtexto, Porto Alegre, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, n. 3-4, p.154-159, 2003.
- MARQUES, Sergio Moacir. The Fountainhead, el manantial. Summa +, Buenos Aires, Sumamas, n. 58, p. 26-29, 2003.
- MINDLIN, E. H. Modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.
- PEIXOTO, Marta. Sistema de proteção de fachadas da escola carioca de 1935 a 1955. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.
- PORTO ALEGRE. 1º PDDU Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre. Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1987. Lei Complementar N° 43 de 21 de julho de 1979.
- PORTO ALEGRE. Plano Diretor de Porto Alegre, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1961. Lei N° 2330 de 1961.
- SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo Paulista: O Discurso e a Obra. Revista Projeto, São Paulo, Arco Editorial, n.207, p.92-97, 1997.
- XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre, São Paulo: Pini, 1987.